

Alexandra CLAPATIUC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Prioritatea fenomenului cultural și a educației artistice

Rezumat: Articolul abordează prioritatea fenomenului cultural la nivelul strategiilor internaționale drept factor integrator al formării educaților și a societății în ansamblu. Autorul examinează valențele și importanța educației artistice, precum și asigurarea calității în domeniul educației vocaționale la profilul Arte plastice. În aceeași ordine de idei, se

formulează un set de recomandări asupra educației în spiritul formării culturii artistice a educaților prin artele plastice.

Cuvinte-cheie: cultură, educație artistică, cultură artistică, educație vocațională la profilul Arte plastice.

Abstract: The article addresses the priority of the cultural phenomenon at the level of international strategies as an integrating factor of the training of students and of educating society as a whole. The author examines the values and importance of education, as well as quality assurance in the field of vocational education in fine arts. In the same vein, a number of recommendations are formulated concerning education in the spirit of forming the students' artistic culture through the fine arts.

Keywords: culture, artistic education, artistic culture, vocational education in fine arts.

Evoluția unei societăți autosuficiente este de conceput în afara demersului cultural și a celui artistic, acestea reprezentând manifestări supreme ale umanității. Constatarea importanței educației culturale și artistice drept factor integrator în devenirea unei societăți complete dovedește ascendența progresului tehnologic în societatea postmodernă, care este într-o permanentă schimbare, fapt reiterat și la nivelul politicilor educaționale. Or, una dintre principalele misiuni ale educației artistice la nivel național rezidă în formarea culturii artistice a educaților, care vor deveni capabili și de a desprinde esențe, și de a genera noi valori, însușind, astfel, principala materie pe care și-o predau oamenii – pe cea de a fi om. De altfel, rolul și calitatea învățământului artistic instituțional sunt elemente fundamentale în formarea conștiinței identitare, culturale și artistice atât a viitoarelor generații ale Republicii Moldova, cât și a membrilor societății în ansamblu, drept părtași, purtători și creatori de valori culturale naționale, europene și universale.

Prioritatea fenomenului de culturalizare prin educație și școală este evidențiată în concluziile Consiliului Uniunii Europene din 17 noiembrie 2017 privind trecerea la o viziune a unui Spațiu european al educației. În același timp, proiectul UNESCO *Associated Schools Project Network* a susținut sărbătorirea Anului European al Patrimoniului Cultural – 2018 (European Year of Cultural Heritage), contribuind la sensibilizarea față de patrimoniul cultural european intangibil în școli prin educație și învățare pe tot parcursul vieții și la descoperirea celor mai prețioase comori și tradiții europene de către copii

(#HeritageAtSchool #EuropeForCulture). Amintim că pe teritoriul Europei se găsește o bună jumătate din patrimoniul istoric universal, iar cultura occidentală europeană a procreat nucleul valorilor universale formulate istoric în perioada sa clasică, inclusiv ideile umanismului și ale iluminismului.

Aprobat în anul 2014, programul *Europa creativă* a integrat proiectele anterioare ale Uniunii Europene, implementate în ultimii 20 de ani, precum *Capitala culturală a Europei*, *Patrimoniul european*, premiul UE în domeniul culturii *Europa Nostra*, premiile UE în domeniul arhitecturii și cel al literaturii contemporane, dar și numeroase proiecte noi. În baza acestor politici au fost realizate mai multe proiecte și programe, la implementarea cărora a participat și Republica Moldova.

Privită ca dimensiune a oportunităților și deschiderilor spre creație, conform *Strategiei europene pentru domeniul culturii* (2007), cultura este un catalizator al creației. Cultura și creația „reprezintă factori importanți în dezvoltarea personalității, unității sociale, creșterii economice” [10, p. 38]. Pornind de la aceste constatări, formarea culturii artistice a educaților prin artele plastice reprezintă o prioritate a sistemului educațional actual în vederea tendințelor generale de culturalizare, umanizare și integralizare a politicilor educației în mediul de învățare postmodern (divers, axat pe individualitate), însumând principalele dimensiuni de dezvoltare/manifestare ale culturii: *patrimoniul*, *educație*, *creație*. Reiterând rolul dimensiunii culturale, sunt relevante ideile cercetătoarei Tatiana Callo, potrivit căreia „ca o capacitate tehnico-creativă a oamenilor, formată istoric, cultura apare nu

genetic, ci ca exprimare a forțelor omului, în rezultatul realizării potențelor lui naturale în drumul personal al vieții. Nivelul inferior al culturii este o adaptare pasivă la existență, iar zborul căutării culturale este o creare a unei lumi personale, care „absoarbe în sine” exteriorul, opunându-i unicitatea, originalitatea sa. Omul cu dezvoltate potențialități culturale „rupe” cercul repetărilor, neagă circumstanțele banale, devine într-o sferă sau alta demiurg” [2, p. 45].

După Sorin Cristea, „ca model cultural, postmodernismul promovează o nouă modalitate de înțelegere a raportului dintre cunoaștere și experiență, dintre teorie și practică la nivelul acțiunii umane. Postmodernismul consemnează o ruptură față de modernism (care avea tendința tratării separate a celor două elemente de bază ale oricărei acțiuni umane), dar și o continuitate, deoarece realizarea unei sinteze între două elemente dispartate presupune, în prealabil, stăpânirea și aprofundarea lor. Educația postmodernă marchează, astfel, o tendință integratoare, realizabilă între: teoria pedagogică – practica pedagogică; teoria generală a educației – teoria generală a instruirii; predare-învățare-evaluare; proiectare-realizare-dezvoltare (...), exprimată uneori prin formula ”tehnologia educației/instruirii”, angajată, în sens epistemologic și metodologic, la nivelul teoriei generale a curriculumului” [7, p. 62]. În acest cadru de referință, putem spune că formarea culturii artistice reprezintă un proces complex de conștientizare, familiarizare, înțelegere, apreciere și trăire a fenomenelor artistico-plactice, însumând procesul de interiorizare și asimilare a acestor fenomene, ce se răsfrânge asupra tuturor dimensiunilor și manifestărilor personalității educabililor la nivel cognitiv, afectiv și conceptual-atitudinal, creând un fondal benefic al propriei autoidentificări și împliniri artistice, drept urmare a potențării percepției, gândirii, atitudinilor și viziunii artistice asupra lumii.

Cea mai viabilă și abilă cale de cristalizare a culturii artistice a liceenilor este cea a educabilității artistico-plactice. În opinia lui Sorin Cristea, ”definirea educabilității la nivel de concept pedagogic fundamental poate fi realizată prin analogie cu noțiunea de *dezvoltare psihică*. Elementul comun poate fi identificat la nivelul structurii educabilității, relativ asemănătoare cu cea a dezvoltării psihice, bazată pe interacțiunea a trei factori: ereditatea, mediul și educația. Diferența specifică este prezentă la nivelul funcției centrale a educabilității, care vizează dezvoltarea completă a personalității celui educat – psihologică, dar și socială – prin valorificarea la maximum a resurselor specifice eredității, mediului și educației, asigurată prin acțiunea terțiară determinată a educației” [4, p. 373].

De altfel, educabilitatea în domeniul artistico-plastic presupune dezvoltarea artistico-plastică complexă a celui educat, determinând fundamentul culturii sale

artistice. Educabilitatea artistico-plastică reprezintă un factor decisiv în formarea culturii artistice în cadrul învățământului instituțional la profilul *Arte plastice*; ea poate fi înfăptuită prin oferirea și promovarea unor tehnologii eficiente, regândite și redimensionate din perspectiva celor mai bune tradiții și practici educaționale, adaptate realităților și exigențelor prezentului. În viziunea lui Vlad Pâslaru, „scopul educației artistico-estetice se definește drept formarea culturii artistico-estetice a educaților, suficientă manifestării independente a individului în calitate de consumator (receptor) și creator de opere literare și de artă. Cultura artistico-estică este aferentă structural culturii generale și se constituie din competențe – trăsături caracteriale – comportamente – aptitudini – viziuni – conștiință artistico-estică” [9, p. 11]. Această idee este susținută și de Sorin Cristea, care consideră că educația artistică este angajată în formarea culturii artistice multilaterale [5, p. 56]. Or, problema educației în domeniul artelor plastice drept una formatoare a culturii artistice face parte dintr-un domeniu mai vast al educației culturale.

În contextul cercetărilor Teoderei Hubenco, „educația culturală ca sferă spirituală a vieții include rezultatele activității creatoare ale omului, capacitățile creative, conceptele sociale și valorile care sunt comune unui grup mare de oameni și transmise din generație în generație” [8]. Această idee este susținută și de Constantin Cucos: „...educația este, în principal, o activitate de transmitere și difuzare a culturii. Grație acesteia, cultura se propagă de la o generație la alta, îmbogățindu-se și diversificându-se continuu” [8, p. 323].

Evidențiind rolul relației educație – cultură – artă – personalitate – cultură artistică a personalității, este semnificativă viziunea Tatianeii Callo: „Științele educației sunt incluse într-un proces de precizare a domeniului teleologic și a raportului cu științele sociale, cultura și științele umane. Este actuală întrebarea: *Ce reprezintă educația: un proces de instruire, de socializare sau de transmitere a culturii?*”. Mai mult decât atât, autoarea consideră că anume cultura generează și ”condiționează originalitatea personalității” și umanismul său: ”Intrând în rezonanță cu operele din sfera culturii, vibrând la întâlnirea cu ele, înseamnă a deveni om” [2, pp. 46-47].

Importanța educației în domeniul artelor plastice rezidă în transmiterea conținuturilor și valorilor cultural-artistice, ceea ce contribuie la formarea și dezvoltarea umanismului și a autenticității personalității prin valorificarea originalității individualității sale. În acest sens, formarea culturii artistice este condiționată de valențele formative ale artei asupra personalității umane. De altfel, Daniela Cotovițaia susține că „modalitatea prin care se realizează relația dintre om și realitate o constituie arta, altfel spus, prin intermediul imaginii artistice se

înfăptuiește sinteza dintre individual și general, dintre subiectiv și obiectiv. Mesajul artistic prezent în opera de artă pune în evidență valențele formative ale acesteia, dar și cele mai profunde laturi ale personalității umane, oferind în schimb posibilitatea formării convingerilor și acceptarea unor adevăruri” [3, p. 345].

Abordând conceptul în cauză, Vlad Pâslaru afirmă că „educația artistico-estetică este congenitală și definitorie ființei umane, se identifică cu cunoașterea artistico-estetică, s-a constituit stabil într-un domeniu/tip de educație și ca ramură a științelor educației, urmărind un scop și obiective specifice prin valorificarea unor conținuturi educaționale speciale, executată prin metodologii aferente în baza unui sistem propriu de principii. Ignorarea educației artistico-estetice provoacă degradarea ființei umane” [9, p. 14].

Examinând aceeași problemă, Sorin Cristea menționează că „educația artistică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității educatului (elevului, studentului etc.), realizată prin receptarea (cognitivă și afectivă), evaluarea și crearea valorilor frumosului artistic, aflat la baza frumosului general (obiectivat și în natură, și în societate). [...] Valorile frumosului artistic, în evoluție istorică, sunt concepute clasic, prin imitarea frumosului din natură (în premodernitate) și prin recrearea sau reconstrucția frumosului (în modernitate și postmodernitate), multiplicat de cele „șapte arte” care exprimă și dezvoltă, în mod specific, categoriile estetice fundamentale (idealul estetic, simțul și gustul estetic, spiritul de creație estetică). În sens general, educația artistică, fundamentată pedagogic pe valorile specifice frumosului artistic, reprezintă „educația prin artă și pentru artă” [5, pp. 55-56].

Ne raliem la opinia Danielei Cotovița: „Educația cultural-artistică solicită și cultivă atât planul afectiv, cât și cel intelectual-operational, deoarece în procesul de percepere a frumosului apare cu necesitate și înțelegerea emoțională. Ea urmărește realizarea unor obiective, cum sunt: sensibilizarea elevilor față de limbajul artei, cultivarea capacităților de apreciere (gustul și judecata estetică), formarea atitudinii estetice, modelarea personalității prin intermediul artelor; ea exercită o puternică influență asupra dezvoltării personalității umane, asigurând condiții favorabile stimulării și promovării creativității în toate domeniile, inclusiv în activitatea de învățare. Educația cultural-artistică oferă elevului posibilitatea să-și formeze o imagine cât mai completă despre lume, să o pătrundă și să o reconstruiască din punct de vedere estetic, [...] aflându-se în interdependență cu celelalte laturi ale educației, sarcina de a dezvolta capacitatea de percepere și înțelegere a frumosului sub toate aspectele lui, de a forma conștiința estetică, gustul și simțul estetic, dar și asigurarea condițiilor de participare la crearea valorilor artistice îi revine tot educației cultural-artistice [3, pp. 345-346].

Așadar, putem afirma că educația în domeniul artelor plastice contribuie, grație fenomenului educabilității artistico-plastice, la formarea coloanei vertebrale a culturii artistice a educaților prin constituirea unui sistem de coordonate ale acesteia: conștiință, percepție, gândire, gust, concepere, atitudini și viziune artistică asupra lumii. În aceste condiții, este necesar de a reevalua politicile și strategiile educației în domeniul artelor plastice în scopul asigurării calității în educație. Potrivit lui Sorin Cristea, „construcția calității în educație este fundamentată, în prezent, pe „cinci piloni” fixați de UNESCO, la nivel teleologic, în termeni de competențe exprimate într-o formulă metaforică operațională: 1) cunoaștere (prin informații logice, noțiuni, judecăți, raționamente, teorii și metodologii) – capacitatea de a ști; 2) aplicare a cunoașterii (prin deprinderi și strategii cognitive angajate în sesizarea și rezolvarea de probleme și situații-problemă) – capacitatea de a ști să faci; 3) atitudine față de cunoaștere, învățare, școală, societate (afectivă, motivațională, caracterială) – capacitatea de a ști să fi; 4) atitudine deschisă colaborării (în context specific societății democratice) – capacitatea de a ști să lucrezi în grup, în colectiv etc.; 5) atitudine deschisă spre autoeducație în perspectiva educației permanente – capacitatea de a ști să devii” [6, p. 19].

Privind ideea adecvării educației în domeniul artelor plastice timpului său și tendințelor postmoderne, Tatiana Callo afirmă: „Postmodernismul optează pentru un sistem de învățământ deschis, după cum am afirmat deja, și pentru o școală care favorizează participarea activă a educatului la crearea mesajului, a sensului, a valorii. Elevul trebuie să se bucure de maximizarea experienței individuale prin cultivarea capacității lui de a comunica, de a se raporta la realitate și de a da credințelor personale finalitatea cea mai potrivită: înțelegerea sinelui, a culturii, a lumii și judecarea acestora” [2, p. 293]. Or, participarea activă a educatului în creație, precum și înțelegerea sinelui, culturii, lumii și judecării acestora devin caracteristici esențiale ale unei educații de calitate în domeniul artelor plastice în societatea postmodernă. Așadar, educația artistico-plastică națională trebuie adaptată cerințelor timpului prin promovarea unui proces de instruire viu și flexibil, capabil de a instrui și educa în spirit artistic profesionist, dinamic, multidimensional, variat și creaționist.

Fenomen major al culturii europene clasice, școala academică reprezintă cel mai consolidat sistem educațional în domeniul artelor plastice (de ex., Școala de Belle Arte din Basarabia). Politicile și strategiile actuale ale educației în arte plastice trebuie fundamentate în baza revigorării principiilor și a practicilor pedagogice de esență ale școlii academice, racordate realităților prezentului, axate primar pe valorificarea patrimoniului cultural-artistic și pe formarea culturii artistice a perso-

nalității capabile de a crea în spiritul valorilor artistice universale.

Pe acest fundal, trebuie să remarcăm necesitatea stringentă de ajustare a cadrului normativ- legislativ în domeniul educației instituționale naționale în vederea favorizării proceselor de culturalizare prin educație și, implicit, educație artistică. Or, în pofida faptului că, potrivit Cadrului de competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții al Strategiei de dezvoltare a învățământului – 2020, sensibilizarea și expresia culturală reprezintă un punct de plecare prioritar, educația artistică vocațională în domeniul artelor plastice rămâne a fi insuficient organizată la nivel de sistem și viziune. Educația în spiritul formării culturii artistice a educaților prin artele plastice trebuie fundamentată pe:

- 1) Valorificarea și sensibilizarea față de patrimoniul național și universal;
- 2) Revigorarea bazelor școlii academice și profesionalismului – un fundament științific consolidat, întemeiat pe tradiții academice (cunoașterea obiectivă (științifică), poetica academică, universalitățile clasicității);
- 3) Cultivarea începutului creator și a manifestării active prin forme de creație la cei educați (cunoaștere empirică, act de creație), capabili de a meta-forma, inova sinele și lumea prin valori artistice imperativ menite de a transmite spiritualitate și umanism.

Astfel, strategia și politicile educației artistico-plastice naționale în calitate de mecanism de formare a culturii artistice a educaților trebuie fundamentate pe tradițiile școlii academice europene (care a stat la temelia educației artistico-plastice naționale la finele sec. XIX-începutul sec. XX), pe patrimoniul artelor plastice naționale și universale, pe continuitatea cunoașterii artistice, pe specificul identității cultural-artistice naționale, drept parte a culturii europene, în contextul realităților sec. XXI și în cadrul noilor cerințe ale educației postmoderne, avidă de noi deschideri, de inovație, de depășirea ordinarului și de manifestare a personalității în unicitatea sa.

În concluzie: Prioritatea fenomenului cultural în evoluția unei societăți autosuficiente devine centrală în actualitate, fiind reflectată drept factor integrator la nivelul politicilor mondiale de dezvoltare. În acest sens, devine vădită importanța educației artistice: or, „cultura apare nu genetic, ci ca exprimare a forțelor omului” (Tatiana Callo), „scopul educației artistice se definește drept formarea culturii artistice a educaților” [9], iar modelarea personalității prin intermediul artelor exercită o puternică influență asupra dezvoltării personalității umane, asigurând condiții favorabile stimulării și promovării creativității în toate domeniile, inclusiv în activitatea de învățare [3], transmitând conținuturile

și valorile cultural-artistice ce contribuie la formarea umanismului și a autenticității personalității liceanului prin valorificarea unicității sale. Educația în spiritul formării culturii artistice a educaților prin artele plastice trebuie fundamentată pe: (1) sensibilizarea față de patrimoniul național și universal; (2) revigorarea fundamentelor școlii academice și profesionalismului; (3) cultivarea începutului creator și manifestarea activă, prin forme de creație, a educaților capabili de a meta-forma, a inova sinele și lumea prin valori artistice. În acest context, politicile și strategiile naționale actuale ale educației în arte plastice necesită o ajustare în vederea revigorării principiilor și a practicilor pedagogice de esență ale școlii academice, racordate realităților prezentului, axate primar pe valorificarea patrimoniului cultural-artistice și a specificului cultural-artistice național, drept parte a culturii europene și a noilor cerințe ale educației postmoderne, precum și pe manifestarea personalității în unicitatea sa și pe formarea culturii artistice a educaților, capabili de a crea în spiritul valorilor artistice universale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Callo T. Pedagogia practică a atitudinilor. Chișinău: Litera, 2014. 240 p.
2. Callo T. Școala științifică a pedagogiei transparente. Chișinău: Pontos, 2010. 320 p.
3. Cotovițaia D. Educația cultural-artistice: viziuni și perspective de aplicare practică și metodologică. În: Școala modernă: provocări și oportunități. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015, pp. 342-347.
4. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iași: Polirom, 2010. 396 p.
5. Cristea S. Educația artistică. În: Didactica Pro..., nr. 1 (83), 2014, pp. 53-56.
6. Cristea S. Paradigme în politica educației. În: Școala modernă: provocări și oportunități. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015, pp. 17-20.
7. Cristea S. Postmodernismul postmodernitatea în educație. În: Didactica Pro..., nr. 1 (5), 2001, pp. 62-65.
8. Hubenco T. Importanța artelor plastice în educația culturală a elevilor. În: Școala modernă: provocări și oportunități. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015, pp. 323-325.
9. Pâslaru VI. Cunoașterea umană și educația artistic-estetică. În: Didactica Pro..., nr. 1 (83), 2014, pp. 9-15.
10. Табаринцева-Романова К. М. Культурная политика и дипломатия Европейского Союза. Учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. 110 p.